

LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA CICATRIZAÇÃO DA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO](#)
[/17/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10149076

Lanna Nascimento Dos Santos

Maria Geovana Pereira De Moraes

Nivia Eduarda Alves Da Silva Sousa

Prof. Me Débora de Fátima Mendonça Santos

1. RESUMO

O trauma cirúrgico leva a um processo de cicatrização de 3 fases de fundamental importância para o reparo tecidual. Porém, se algum desses processos se estender, por qualquer motivo, pode-se comprometer o resultado estético e funcional do tecido. O uso do laser de baixa potência pós-operatório de cirurgia plástica vai auxiliar e acelerar o processo de cicatrização, melhorando a circulação, regeneração, reparação, recrutando o colágeno, angiogênese, evitando a ocorrência de edema, bem como, preservação dos tecidos e nervos adjacentes ao local da injúria. Dessa forma, a finalidade deste trabalho é descrever os efeitos do Laser de baixa potência no processo de cicatrização de pós-operatório de abdominoplastia. Trata-se de uma revisão integrativa de abordagem

qualitativa e caráter exploratório onde o levantamento dos artigos foi realizado nas bases de dados PubMed, BVS, Scielo e Google Acadêmico com os seguintes descritores Cicatrização, Laser de baixa potência e Pós-operatório. Foram identificados 216 estudos, dos quais 22 foram considerados potencialmente relevantes, porém somente 8 continham os critérios de elegibilidade. De acordo com os artigos estudados na pesquisa, o Laser de Baixa Potência é um recurso terapêutico opcional aos convencionais ou ser utilizado em conjunto, com a vantagem da comprovada eficácia no tratamento pós-cirúrgico, com resultados mais rápidos, proporcionando maior conforto ao paciente.

Palavras-chave: Cicatrização, Laser de baixa potência e Pós-operatório.

ABSTRACT

Surgical trauma leads to a 3-phase healing process of fundamental importance for tissue repair. However, if any of these processes continues, for any reason, the aesthetic and functional result of the tissue may be compromised. The use of low-power lasers in the post-operative period of plastic surgery will help and accelerate the healing process, improving circulation, regeneration, repair, recruiting collagen, angiogenesis, preventing the occurrence of edema, as well as preservation of tissues and nerves adjacent to the site of injury. Thus, the purpose of this work is to describe the effects of low-power laser on the healing process of post-operative abdominoplasty. This is an integrative review with a qualitative approach and exploratory character where the survey of articles was carried out in the PubMed, BVS, Scielo and Google Scholar databases with the following descriptors Healing, Low power laser and Post -operative. 216 studies were identified, of which 22 were considered potentially relevant, but only 8 met the eligibility criteria. According to the articles studied in the research, the Low Power Laser is an optional therapeutic resource to conventional ones or can be used together, with the advantage of proven effectiveness in post-surgical treatment, with faster results, providing greater comfort to the patient.

KEY-WORDS: healingprocess, laser therapylowintensity, post-operative.

2. INTRODUÇÃO

Abdominoplastia é uma correção estética e funcional da parede abdominal, devido alterações por flacidez muscular, emagrecimentos em excesso, gestações sucessivas, diástase abdominal, extenso depósito de tecido adiposo na parede abdominal e hérnias (MIGOTTO; SIMÕES,2013).

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP (2019), o índice de cirurgias plásticas estéticas tem crescimento contínuo no Brasil, a busca por beleza e corpo perfeito faz com que a procura pelas cirurgias plásticas aumente a cada dia. Desse modo é conveniente um planejamento cirúrgico com cuidados pré e pós operatório com a intenção preventiva de possíveis complicações e promoção de resultados estéticos mais satisfatório.

Após uma intervenção cirúrgica a pele passa por vários efeitos fisiológicos. O trauma cirúrgico pode levar a um processo de cicatrização que se estenderá em 3 fases, sendo elas, fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelamento. Todas de fundamental importância para o reparo tecidual. Porém, se algum desses processos se estender, por qualquer motivo, pode-se comprometer o resultado estético e funcional do tecido (BERNADO et al., 2019).

O Laser de Baixa Frequência (LBF) representa um dispositivo constituído por substâncias de origem sólida, líquida ou gasosa que produzem feixe de luz, frequentemente denominado de “raio de laser”, quando excitadas por uma fonte de energia. Tal dispositivo pode ser classificado em duas categorias: lasers de alta potência ou cirúrgicos, com efeitos térmicos apresentando propriedades de corte, vaporização e hemostasia, e lasers de baixa potência ou terapêuticos, apresentando propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e de bioestimulação (SILVA et al., 2007; BARROS et al., 2008).

No processo de cicatrização tecidual, as falhas da reparação mais importantes são as que ocorrem nos estágios iniciais, levando a acentuação do edema, reduzindo a proliferação vascular e diminuição dos elementos celulares, tais como: leucócitos, macrófagos e fibroblastos. Tendo em vista estes agravamentos, estudos norteiam – se na busca de novos métodos terapêuticos que possam solucionar, ou ainda minimizar, as falhas no processo de reparação tecidual. Entre tais métodos a terapia com LPB tem ocupado lugar de destaque. Seu êxito deve-se as particularidades de respostas que induz nos tecidos, com redução do edema, diminuição do processo inflamatório, aumento da fagocitose, aumento da síntese de colágeno e epitelização. (CARVALHO et al; 2003).

Os efeitos fisiológicos do uso do laser é aumentar a circulação das artérias, vênulas, melhorar a circulação, regeneração, reparação, recrutar o colágeno, angiogênese (MEZZALIRA; FREDERICO, 2007), evitando a ocorrência de edema, bem como, preservação dos tecidos e nervos adjacentes ao local da injúria.

Dessa forma, esse estudo objetivou buscar informações relacionadas aos efeitos do uso do laser de baixa potência na cicatrização da cirurgia plástica de abdominoplastia.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa. A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação de aplicabilidade de resultados de estudo significativo a prática. (Sousa;Silva;Carvalho,2010). Esse tipo de revisão está organizado em seis etapas, a saber: identificação do tema, questão de pesquisa; critérios para inclusão e exclusão de estudo/ amostragem ou busca na literatura, definição das informações a serem retiradas dos estudos selecionados/ caracterização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos, interpretação dos resultados, e apresentação da revisão / síntese do conhecimento (Batista; kumada, 2021).

Os dados foram extraídos a partir das seguintes bases de dados : National Library of medicine(Pubmed), scientific electronic library online(SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde(BVS), Google acadêmico, mediante o cruzamento dos seguintes descritores: “processo de cicatrização”, “laser de baixa potência” e “pós-operatório” e suas respectivas traduções para o inglês: “healing process”, “laser therapy low intensity”, “post-operative”, sendo que o cruzamento dos descritores serão realizados através do operador booleano AND.

Os critérios de inclusão foram elencados para a seleção dos artigos foram: artigos publicados na íntegra nas bases de dados supracitados cujo recorte temporal será de 2018 a 2023, disponíveis nos idiomas: português e inglês. Os critérios de exclusão foram: resumos repetidos em bases de dados diferente, teses, dissertações, estudos de revisão, reportagens, editoriais, além dos estudos que não atendem a questão norteadora.

4. RESULTADOS

A busca nos bancos de dados resultou em 607 estudos. O total de 216 artigos foram selecionados após filtros, 0 excluídos por duplicidades. Sendo assim, foram selecionados 97 artigos para leitura do texto na íntegra, no final 75 foram excluídos após a leitura exploratória dos títulos e resumos por não abordar a relevância do estudo e 22 artigos foram excluídos após a leitura na íntegra por não está dentro dos critérios de elegibilidade dessa revisão. Assim, foram incluídos um total de 8 estudos para composição da pesquisa , sendo 3 obtidos através das referências dos artigos (Figura 1).

Figura – Fluxograma demonstrando o laser de baixa potência na cicatrização da cirurgia de abdominoplastia, 2023.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Após leitura exaustiva de cada um dos artigos selecionados, foram sintetizados os seguintes aspectos: autor/ano, objetivos, delineamento do estudo, resultados e conclusão conforme Quadro 1.

Quadro 1

A ut or / A n o	Objetivos	Metodologia s	Principais Resultados	Conclusão
N u n es , S o uz	um estudo sobre laserterapia de baixa frequência aplicado a tecidos pós operados é	A metodologia escolhida para abordar o tema foi por meio de pesquisa bibliográfica.	o laser de baixa potência pode e deve ser uma ferramenta terapêutica por ser um método seguro, e eficaz que vem	Após análise da literatura, encontramos diversos estudos sobre o laser em diferentes populações e desfechos, tendo

<p>a, 20 22</p>	<p>de grande valia, uma vez que seu uso vem aumentando cada vez mais entre as profissionais que trabalham com pós-operatório. Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar o que a literatura traz sobre o uso do laser no pós-operatório.</p>	<p>A busca foi realizada na base de dados científica PubMed empregando os descritores em ciências da saúde – DeCS em inglês, os quais foram (“PostoperativePeriod”) e (“Low-Level Light Therapy”).</p>	<p>apresentando resultados precisos no reparo tecidual, com a vantagens comprovadas e eficácia no tratamento pós-cirúrgico.</p>	<p>diversas evidências científicas sobre os benefícios e respostas promissoras do seu uso como tratamento na cicatrização do tecido pós-cirúrgico.</p>
<p>C ar va lh o, 20 20</p>	<p>Discorrer sobre o papel da fisioterapia na minimização das complicações advindas do pós-operatório de</p>	<p>O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo exploratória descritiva, com abordagem qualitativa.</p>	<p>A atuação do fisioterapeuta dermatofuncional é de grande valia no tratamento pós-operatório, pois o mesmo possui o papel de prevenir e minimizar as</p>	<p>é possível concluir que a atuação do fisioterapeuta dermatofuncional é muito importante para a minimização de complicações pós-operatórias. Porém devido à</p>

	abdominoplastia.		complicações através da utilização de seus recursos. Os principais são: drenagem linfática manual, ultrassom terapêutico, laser, crioterapia e cinesioterapia.	escassez de estudos a respeito do tema, se faz necessário que sejam realizadas novas pesquisas para que seja possível se obter melhor conhecimento a respeito dos benefícios dos recursos fisioterapêuticos para o pós-operatório de abdominoplastia.
M ai a, 20 20	Avaliar a prática de tratamentos estéticos utilizados após cirurgias plásticas em mulheres de Tubarão, SC. Como objetivos específicos: Listar os tipos de cirurgias	Tratou-se de um estudo exploratório, que teve como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-los mais	Verificou-se neste estudo que a maioria das mulheres não realizaram tratamento estético no pós-operatório. Aquelas que realizaram o tratamento, utilizaram a drenagem linfática	A prática de tratamentos estéticos utilizados após cirurgias plásticas em mulheres de Tubarão – SC ainda precisa de conscientização, pois não é frequente esses cuidados. Sugere-se

	<p>plásticas utilizadas; Analisar se houve alguma intercorrência após a cirurgia plástica; Verificar os tratamentos utilizados pós cirúrgicos; Diagnosticar o tempo de duração dos tratamentos utilizados pós cirúrgicos.</p>	<p>explícitos ou a construir hipóteses. A pesquisa caracterizou-se com abordagem quantitativa, que ocorre a linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno e as relações entre variáveis.</p>	<p>manual, ultrassom e massagem..</p>	<p>estudos adicionais com uma amostra maior, pois é de suma importância demonstrar os benefícios do tratamento estético no pós-operatório de cirurgias plásticas, visto que é preciso proporcionar um resultado satisfatório no pós-operatório de cirurgias plásticas.</p>
<p>C al or, 20 21</p>	<p>Avaliar a atuação da Fototerapia LED 590 nm e LASER 808 nm na cicatrização em modelo in vitro.</p>	<p>Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da</p>	<p>A fototerapia associando LED âmbar 590 nm e LASER infravermelho 808 nm demonstrou potencial de migração/proliferação maior nos queratinócitos HaCaT no</p>	<p>É com base nesses estudos que será possível esclarecer os mecanismos de ação da fototerapia de baixa intensidade na cicatrização de feridas e determinar protocolos</p>

		Universidade de São Paulo.	modelo in vitro de scratch.	seguros e eficazes. Portanto sugere-se que novos estudos sejam realizados com o intuito de testar o potencial de cicatrização do LED 590 nm em tecidos humanos.
Freitas, 2018	Compreender que a fisioterapia tem importante papel no pós-operatório de abdominoplastia. Enfatizar que a atuação da fisioterapia no pós-operatório de abdominoplastia é fundamental para evitar complicações e melhorar a aparência da	Este trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa onde foram feitas buscas em artigos científicos nas bases de dados: Lilacs, Bireme, Scielo, Mediline.	A laserterapia pode promover efeitos fisiológicos como neoangiogênese, antiinflamatório, revascularização e contração da ferida, sendo assim auxilia a cicatrização.	Os recursos citados são os mais utilizados no tratamento fisioterapêutico, são eles: Drenagem Linfática Manual, Laser, Ultrassom e a Crioterapia. Observou-se que esses recursos são fundamentais no decorrer da cicatrização de cirurgias plásticas, dentre elas a abdominoplastia, e proporcionam

	<p>cicatriz.</p> <p>Identificar os recursos e técnicas utilizadas pelo fisioterapeuta na fase cicatricial no pós-operatório da abdominoplastia.</p>			<p>uma recuperação mais rápida.</p>
<p>Santos et al., 2020</p>	<p>O objetivo desse estudo foi analisar a percepção das pacientes sobre a atuação profissional e os procedimentos realizados no pré, no intra e no pósoperatório de abdominoplastia.</p>	<p>Este é um estudo transversal e observacional. O estudo teve início após a aprovação do Comitê em Pesquisa da Universidade Paulista (UNIP), em São Paulo/SP (número de protocolo: 13022019.8.000.5512). Para realização da pesquisa,</p>	<p>Um total de 376 pacientes demonstrou interesse em participar da pesquisa. Destes, 354 pacientes responderam o questionário de forma completa, e 22 pacientes foram excluídos pelos seguintes motivos: ser do gênero masculino (n=9) ou preferiu não dizer o gênero</p>	<p>A principal indicação para a abdominoplastia foi por flacidez de pele, sendo mais frequentemente associada à lipoaspiração. A maior parte das pacientes não realizou procedimentos pré-operatórios e realizou pós-operatório iniciado após 1 a 3 dias, com fisioterapeuta, por indicação de</p>

		<p>todas as voluntárias assinaram e concordaram com os itens especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.</p>	<p>(n=4), e não aceitou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (n=9). Portanto, a amostra final foi composta por 354 pacientes que responderam o questionário digital.</p>	<p>um conhecido, com frequência de três vezes na semana, pela queixa de edema, sendo que os procedimentos mais realizados foram a drenagem linfática manual e o ultrassom terapêutico.</p>
<p>Chietal, 2018</p>	<p>O objetivo do trabalho é avaliar a ocorrência de equimose, edema e fibroses pós-operatórias de pacientes submetidas à lipoaspiração e/ou abdominoplastia e correlacionar estatisticamente essas ocorrências com o</p>	<p>O desenho deste estudo foi um ensaio clínico controlado. O estudo foi realizado mediante consentimento do Comitê de Ética do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, PR</p>	<p>Com os dados coletados durante o pré e pós-operatório dos pacientes do grupo controle e experimental, foram avaliadas e comparadas as variáveis de estudo dos dois grupos. Os dados das variáveis quantitativas foram submetidos ao teste de</p>	<p>Pode-se concluir, com este estudo, que o uso de cosméticos e nutricosméticos antiglicantes e antiinflamatórios no pré-operatório, associados à colocação do taping linfático abaixo da espuma de contenção, no transoperatório, reduzem o edema, a formação de</p>

	tratamento pré e transoperatório.	(55410316.0.000.5215)	normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS) para orientar na escolha entre testes paramétricos ou não paramétricos.	equimose e principalmente a formação de fibrose no pós-operatório. Também diminui o número de sessões fisioterapêuticas e acelera o restabelecimento do paciente no pós-operatório das cirurgias abdominais.
Sa nt ar ia n o, 20 18	na primeira semana do tratamento se verificou melhora significativa e visível no processo de reparação tecidual. Com o passar das sessões, a lesão crônica maior, apresentava bordas integras,	Esse estudo foi um Relatório de Caso onde uma paciente de 62 anos, WA, após 15 dias ter submetido a uma cirurgia plástica de abdominoplastia apresentava edema comum ao procedimento	Na primeira semana do tratamento se verificou melhora significativa e visível no processo de reparação tecidual. Com o passar das sessões, a lesão crônica maior, apresentava bordas integras, neovascularização, tecido de	Conclui-se que o LBP pode e deve ser um recurso terapêutico opcional aos convencionais ou ser utilizado em conjunto, com a vantagem da comprovada eficácia no tratamento pós-cirúrgico, com resultados mais rápidos, proporcionando

	neovascularização, tecido de granulação aumentado dia após dia, dando um maior conforto à paciente.	o, porém com problemas no processo de cicatrização, como, ruptura de cicatriz, comprometimento vascular importante e necrose cicatricial evidente.	granulação aumentado dia após dia, dando um maior conforto à paciente.	maior conforto ao paciente.
--	---	--	--	-----------------------------

Fonte: Próprio autor (2023).

5. DISCUSSÃO

De acordo com Maia (2020), O laser é um dispositivo, que produz um feixe de luz especial, comumente chamado de “Raio Laser”. Consegue-se dividir os principais lasers em duas categorias: os lasers de baixa potência e os lasers de alta potência, sendo utilizado na estética o de baixa potência pois o laser de alta potência é responsável por causar alterações permanentes ou destruição dos tecidos portando sendo utilizado na área da medicina, já os lasers de baixa potência manifestam uma série de indicações, podendo ser usados isoladamente ou como coadjuvante de outros tratamentos. Tais como: queimaduras, queloides, cicatrizes hipertróficas, alopecia, acne, rejuvenescimento, celulite e estrias.

Segundo Carvalho e Santos (2020), a foto estimulação que é empregada pelo laser de baixa potência tem se destacado de maneira positiva no

pós-operatório de feridas cirúrgicas, contribuindo para uma reparação tecidual mais breve e de boa qualidade (LINS et al., 2011), pois, de acordo com Nunes e Souza (2022), o procedimento com a aplicação do laser de baixa potência atua acelerando os eventos pertinentes a cicatrização de tecidos lesados, em que, a luz gerada pelo aparelho adentra o tegumento, sendo captada por cromóforos, proporcionando dessa forma estimulação do metabolismo local e até mesmo reduzindo o processo inflamatório (IBDEM, 2016).

Freitas (2018) buscou realizar uma pesquisa e compreender que o pós operatório de abdominoplastia, e a utilização de vários recursos tem resultados satisfatórios e previne complicações, desta forma, compreendesse que a utilização de recursos com, drenagem linfática manual, laser de baixa potência, ultrassom e crioterapia são indispensáveis para melhor aparência na cicatriz, reduzir dor e uma recuperação rápida. Paralelamente, Santos, et al. (2020) realizaram uma coleta de dados através de um questionário online com mulheres de idade entre 18 a 60 anos, que realizaram cirurgia de abdominoplastia. Nos últimos 12 meses, no total de 354 responderam o questionário e foi dividido em 6 etapas no qual foi abordado perguntas como dados pessoais, gênero, introoperatorio, pré operatorio e pós operatorio e termo de consentimento livre, a partir desses dados, conclui-se que maior parte das pacientes não realizaram o pré operatório e realizaram pós operatório após 1 a 3 dias, sendo que o procedimento mais utilizado foi os recursos de drenagem linfática e laser. Freitas (2018) e Santos et al. (2020) utilizaram recursos distintos para avaliar a eficácia e ambos são considerados métodos não invasivos e eficácia foi comprovada.

Calor, et al. (2021) buscou analisar a atuação da fototerapia Led âmbar 590 e Laser infravermelho 808 nm na cicatrização d modo in vitro, na qual os métodos utilizados foram teste in vitro usado para avaliar a citotoxicidade, após isso, dois grupos foram divididos, um submetido a estresse nutricional e o outro sob condição normal, foram padronizados em modelo de irradiação com fototerapia para os comprimentos de onda 590

nm 808 nm e forma isolada e associada. Conclui – se que o comprimento de onda 590 nm (luz âmbar) estimula a migração, proliferação na célula irradiada e potencial de cicatrização nas culturas de queratinócitos no modo isolado e associado.

De acordo com Chi, et al. (2018) a fibrose, o edema e a equimose são intercorrências que ocorrem no pós operatório de cirurgia de lipoaspiração e abdominoplastia. Foi proposto uma abordagem durante o pré, trans e pós operatório com intenção de prevenir e minimizar fibroses, edema intenso e equimose, para obter uma recuperação rápida e precisa do paciente. Durante o caso clínico, foram 20 pacientes femininas divididas em dois grupos de 10, sendo eles o grupo de controle e grupo experimental, e que foram avaliados no pré operatório e diariamente após o 4º dia de pós operatório até o término do tratamento.

Chi, et al. (2018) iniciou o tratamento das pacientes de grupo de controle a partir do 4º dia com duração de 1 hora em cada atendimento, com 3 sessões seguintes. O grupo experimental foi atendido durante o pré, trans e pós operatório. Recebeu orientações sobre os cuidados do pré operatório, e orientações nutricionais. Compreende –se, que o estudo do tratamento tem como resultado a redução do edema, de equimose e fibrose no pós operatório. Além de diminuir as sessões e acelerar a recuperação do paciente das cirurgias.

Santariano (2018), teve como objetivo demonstrar a importância do Laser de Baixa Potência no pós operatório de cirurgia plástica, para a redução do tempo de cicatrização e qualidade da pele no processo de regeneração. Entende – se que o Laser de Baixa Potência auxilia na cicatrização mais rápida e estética, pois, a rapidez da cicatrização ocorre devido a estimulação da mitose celular, pelo efeito da radiação com o Laser, e os efeitos circulatórios que proporcionam cicatrizes bem vascularizadas.

Esse estudo relatou as complicações que um paciente de 65 anos, WA, teve durante o pós operatório imediato de 15 dias de abdominoplastia, que apresentou edema, sendo comum ao procedimento, mas, apresentou dificuldade na cicatrização, como a ruptura de cicatriz, comprometimento vascular e necrose cicatricial. Após 60 dias do início do tratamento, já se teve uma resposta significativa da lesão. Sendo assim, Santariano (2018) conclui que o Laser de Baixa potência, é essencial no tratamento, que pode ser usado de forma convencional ou combinado, com eficácia comprovada no pós cirurgico, entregando resultados rápidos e positivos, proporcionando conforto ao paciente.

6. CONCLUSÃO

Após análise da literatura, encontramos diversos estudos sobre o laser em diferentes populações e desfechos, tendo diversas evidências científicas sobre os benefícios e respostas promissoras do seu uso como tratamento na cicatrização do tecido pós- cirúrgico.

Dado que ao se optar por realizar uma cirurgia plástica, é necessário que a pessoa tenha consciência dos cuidados que devem ser tomados no pós-operatório e de possíveis complicações que podem ocorrer nesse período. Desta forma, conclui-se que o LBP pode e deve ser um recurso terapêutico opcional aos convencionais ou ser utilizado em conjunto, com a vantagem da comprovada eficácia no tratamento pós-cirúrgico, com resultados mais rápidos, proporcionando maior conforto ao paciente.

7. REFERÊNCIAS

BERNARDO, A.F .C; SANTOS, K; SILVA, D.P;. Pele: alterações anatômicas e regulamentos do nascimento à maturidade. Revista Saúde em foco, v:1, n. 11, pág. 1221-33, 2019.

CALOR, D.L. M. Fototerapia LED 590 nm e LASER 808 nm na cicatrização cutânea: estudo in vitro. Universidade de São Paulo.2021. Disponível em:

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17138/tde-07022022-145659/publico/DANIELLYLORRAINEMONTINACALORco.pdf>.

CARVALHO, C.C; SANTOS, J.C. Abordagem fisioterapêutica no pós-operatório de abdominoplastia.2020. Disponível em:<http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2870>.

CHI A, L. A., GUIMARÃES M.V.T.N, SANTOS C.B. Prevenção e tratamento de equimose, edema e fibrose no pré, trans e pós-operatório de cirurgias plásticas. Rev. Bras. Cir. Plást.2018;33(3):343-354

FRANCO, A.S.B.; SOUZA, W. O. Atuação do Esteticista no Pré e Pós-operatório de Abdominoplastia. Disponível em:<file:///C:/Users/alanc/Downloads/8040-Texto%20do%20Artigo-27869-1-10-20220920.pdf>. Acesso em: 09 set. 2023.

FREITAS, L.D.M. A atuação do fisioterapêutica na fase de cicatrização no pós-operatório de abdominoplastia. 2018.Disponível em:<https://repositorio.pgsscogna.com.br//handle/123456789/20235>

MAIA,O.S.Tratamentos estéticos utilizados após cirurgias plásticas em mulheres de Tubarão-SC. Repositório Universitário de Âmina(RUNA).2020. Disponível em:
<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/15855>

MEZZALIRA, J.; FREDERICO, I. Laserterapia de baixa intensidade – revisão de literatura. Bragança Paulista, 2007. DOI:
<https://doi.org/10.36271/iajp.v2i3.56>.

MIGOTTO, J.S., & SIMÕES, N. (2013). Atuação fisioterapêutica dermatofuncional no pósoperatório de cirurgias plásticas. Rev. Eletrônica Gestão & Saúde. UNB n 1. 2013.

NUNES, J.C; SOUZA, L.C.C.; Laserterapia de baixa potência no reparo tecidual pós operatório; Una; Jataí; 2022.

SANTARIANO, C.D. O laser de baixa potência no pós-operatório de cirurgia plástica. 2018. n. 12 (2018): ANAIS DA XII MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESUCA – 2018. Disponível em: <https://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac/article/view/1529>.

SANTOS, N.L, et al. Percepção das pacientes sobre a atuação profissional e os procedimentos realizados no pré, no intra e no pós-operatório de abdominoplastia. Rev. Bras. Cir. Plást.2020;35(2):189-197 SOUZA, M.T; SILVA, M.D. CARVALHO, R. (2010). **Revisão Integrativa: o que é e como fazer? . Einstein (São Paulo), 8(1), 102-106.** <https://doi.org/10.1590/S16679-45082010RW1134>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!